

Асабіна Дар'я Сергіївна,
*Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
 Національної поліції України
 Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

Міленін Владислав Ігорович,
*Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
 Національної поліції України
 Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

Ведмеденко Максим Павлович,
*Курсант факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування
 Національної поліції України
 Дніпровського державного університету внутрішніх справ*

Науковий керівник: Кисельов Андрій Олександрович
*кандидат юридичних наук, доцент, майор поліції, доцент кафедри оперативної-розшукової діяль-
 ності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України
 Дніпровський державний університет внутрішніх справ, Україна*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521194>

РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Asabina Daria Sergeevna,
*Cadet of the Faculty of Training Specialists for Pre-trial Investigation Bodies
 of the National Police of Ukraine
 Dnipro State University of Internal Affairs*

Milenin Vladislav Igorevich,
*Cadet of the Faculty of Training Specialists for Pre-trial Investigation Bodies
 of the National Police of Ukraine
 Dnipro State University of Internal Affairs*

Vedmedenko Maksym Pavlovych,
*Cadet of the Faculty of Training Specialists for Pre-trial Investigation Bodies
 National Police of Ukraine
 Dnipro State University of Internal Affairs*

Scientific supervisor: Kiselov Andriy Oleksandrovych
*Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Police Major, Associate Professor of the Department of
 Operational and Investigative Activities of the Faculty of Training Specialists for Criminal Police Units of the
 National Police of Ukraine
 Dnipro State University of Internal Affairs, Ukraine*

THE ROLE OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN COUNTERING ORGANIZED CRIME IN UKRAINE

Анотація.

У статті розглядаються проблеми організованої злочинності як одного з найбільш небезпечних викликів сучасності, що становить загрозу національній та міжнародній безпеці. Проаналізовано характерні ознаки організованих злочинних угруповань, їхню структуру, механізми діяльності та сфери впливу, зокрема наркоторгівлю, торгівлю людьми, нелегальну міграцію, фінансові махінації та незаконний обіг зброї. Особливу увагу приділено транснаціональному аспекту злочинності, який ускладнює її протидію та потребує міжнародної взаємодії. Окремо висвітлено сучасний український досвід боротьби з організованою злочинністю в умовах воєнного стану, з прикладами масштабних операцій правоохоронних органів, а також практику співпраці з іноземними партнерами. Зроблено висновок про необхідність комплексного підходу, що включає посилення оперативної-розшукової діяльності, міжнародну координацію та використання сучасних технологій для ефективної протидії організованим злочинним формуванням.

Abstract.

The article examines the problems of organized crime as one of the most dangerous challenges of our time, posing a threat to national and international security. It analyzes the characteristic features of organized criminal groups, their structure, mechanisms of activity, and spheres of influence, in particular drug trafficking, human trafficking, illegal migration, financial fraud, and illegal arms trafficking. Particular attention is paid to the transnational aspect of crime, which complicates the fight against it and requires international cooperation. The article highlights Ukraine's current experience in combating organized crime under martial law, with examples of large-scale operations by law enforcement agencies, as well as the practice of cooperation with foreign partners. The conclusion is made about the need for a comprehensive approach, including the strengthening of operational and

investigative activities, international coordination, and the use of modern technologies to effectively counter organized criminal groups.

Ключові слова. *Організована злочинність, транснаціональні угруповання, оперативно-розшукова діяльність, наркоторгівля, торгівля людьми, фінансові махінації, незаконний обіг зброї, міжнародна співпраця, правоохоронні органи, національна безпека.*

Keywords. *Organized crime, transnational groups, operational and investigative activities, drug trafficking, human trafficking, financial fraud, illegal arms trafficking, international cooperation, law enforcement agencies, national security.*

Виклад основного матеріалу. Організована злочинність у сучасних умовах залишається однією з найсерйозніших загроз національній безпеці України, підриваючи основи правопорядку, економічну стабільність та демократичний розвиток держави. Її транснаціональний характер, тісні зв'язки з корупційними проявами, використання сучасних технологій та фінансових схем значно ускладнюють боротьбу з даним явищем. У цьому контексті особливого значення набуває оперативно-розшукова діяльність, яка виступає ключовим інструментом протидії організованому злочинному формуванню.

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідвальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Основними завданнями є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривною діяльністю спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [1].

Організовані злочинні групи є складними та стійкими об'єднаннями осіб, діяльність яких має системний характер і спрямована на отримання матеріальної або іншої вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Вони становлять найбільшу загрозу суспільству та державі, оскільки не лише завдають шкоди безпосереднім жертвам протиправної діяльності, але й здатні впливати на економічні, політичні та соціальні процеси. Такі об'єднання функціонують протягом значного часу, зберігають склад та структуру, що відрізняє їх від випадкових злочинних угруповань. Дані групи мають лідера, середню ланку та виконавців, поділ ролей забезпечує ефективність злочинної діяльності. Для уникнення викриття групи застосовують систему паролів, шифрів, фальшивих документів, сучасні засоби зв'язку тощо. Такі організовані злочинні групи прагнуть встановити контроль над окремими представниками органів влади, правоохоронних структур чи бізнес-середовища з метою забезпечення «кришуння» та уникнення відповідальності. Значна частина сучасних організованих злочинних груп вже виходить за межі однієї території, а іноді й держави, що ускладнює їх викриття та вимагає міжнародної співпраці правоохоронних органів.

Одним із найбільш прибуткових напрямів є незаконний обіг наркотичних речовин. Україна виступає як місце виробництва окремих видів наркотиків, так і транзитною територією для їх постачання до країн Європи. У цьому сегменті злочинні угруповання активно використовують міжнародні канали, сучасні логістичні шляхи та інтернет-платформи, включаючи поштові сервіси, що суттєво ускладнює роботу правоохоронних органів.

Не менш небезпечним напрямом є торгівля людьми та організація нелегальної міграції. Організовані злочинні групи створюють цілі мережі з вербування та переправлення громадян за кордон з метою трудової чи сексуальної експлуатації. Часто така діяльність маскується під виглядом туристичних чи модельних агентств, що дозволяє уникати швидкого викриття.

В умовах збройної конфлікту на території України особливої актуальності набув незаконний обіг зброї та контрабанда. Наявність великої кількості зброї створює сприятливі умови для формування злочинних каналів її постачання, боєприпасів та вибухівки як усередині країни, так і за її межі. Це становить значну загрозу не лише для внутрішньої безпеки, а й для міжнародної спільноти.

Окреме місце у структурі злочинної діяльності посідають фінансові махінації та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Організовані злочинні групи активно інтегруються у сферу бізнесу, використовують офшорні зони, фіктивні підприємства, електронні платіжні системи. Таким чином, злочинні прибутки легалізуються та набувають законного вигляду, що дозволяє групам укріплювати свій економічний вплив.

За думкою дослідників, до основних ознак, що характеризують діяльність сучасної організованої злочинності, можна віднести наступне:

1. Високий рівень організації та конспірації у злочинній діяльності. Це означає, що діяльність здійснюється членами високоорганізованого злочинного угруповання з функціонально-ієрархічною структурою, які дотримуються кримінальних традицій.

2. Корисливо-насильницька спрямованість злочинної діяльності, яка часто виявляється у вигляді організованого промислу з метою отримання максимальних прибутків, як у сфері тіншової, так і легальної економіки.

3. Наявність корумпованих зв'язків в органах державної влади та управління, а також серйозна

матеріальна база у вигляді значних фінансових ресурсів, банківських рахунків, цінних паперів та нерухомості.

4. Забезпечення безпеки та тривалості злочинної діяльності завдяки наявності у злочинних угруповань офіційних "прикриттів" у вигляді зареєстрованих спільних підприємств, фірм та різних фондів.

5. Прагнення лідерів злочинних угруповань до встановлення кримінального контролю над окремими галузями економіки та банківсько-кредитною сферою.

6. Політизація організованої злочинної діяльності, що включає у себе прагнення лідерів злочинних угруповань до впливу на сферу публічної влади та встановлення корупційних відносин з її представниками [2, с.236].

Транснаціональний аспект організованої злочинності є одним із найбільш небезпечних проявів цього явища, адже він виходить за межі національних кордонів та становить загрозу міжнародній безпеці. Поняття транснаціонального злочину зазначено у ч.2 ст.3 Конвенції ООН «Проти транснаціональної організованої злочинності» прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. Отже транснаціональним вважається злочин, якщо він вчинений у більш ніж одній державі; він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі; він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі [3]. Сучасна організована злочинність дедалі більше набуває транснаціонального характеру, адже глобалізаційні процеси та розвиток інформаційних технологій значно полегшили комунікацію між злочинними угрупованнями різних країн. Співпраця між ними ґрунтується на взаємовигідному обміні ресурсами, каналами збуту та спеціалізованими знаннями, що дозволяє створювати потужні кримінальні альянси. В умовах глобалізації транснаціональна організована злочинність є природним наслідком розвитку злочинної діяльності та її організованих структур, і становить одну з найбільш небезпечних і важкодоступних форм злочинності. Контроль за діяльністю транснаціональних злочинних угруповань безпосередньо залежить від здатності національного законодавства адаптуватися до змін у злочинності, особливо її високоорганізованих форм. Однак в умовах воєнного стану, який введено на території України, міжнародна злочинність зіткнулася з перешкодами, такими як закриті порти, заміновані території та мобілізація населення на захист країни, через це багато злочинців припинили співпрацю з російськими партнерами [4, с. 221].

Сучасний український досвід у протидії організованій злочинності свідчить про масштабність викликів, з якими стикається держава, а також про системні кроки, спрямовані на їх подолання. В умовах повномасштабної війни організовані злочинні угруповання використовують зниження контролю

на окремих територіях, економічну нестабільність та послаблення державних інституцій для розширення своєї діяльності. Це проявляється у поширенні незаконного обігу зброї, наркотиків, контрабанди, торгівлі людьми та фінансових махінацій.

У червні 2025 року Національна поліція провела понад 940 обшуків, у ході яких було вилучено більше ніж 260 одиниць вогнепальної зброї та понад 74 кг вибухівки, включаючи гранатомети та гранати [5]. Подібні операції підтверджують, що нелегальний обіг зброї став однією з головних загроз внутрішній безпеці України, оскільки значна її частина надходить із зони бойових дій. Ще одним масштабним напрямом діяльності правоохоронців є протидія наркоторгівлі. Лише у 2023 році було відкрито понад 31 890 кримінальних проваджень, затримано понад 15 330 підозрюваних та вилучено більше ніж 2,4 тонн наркотичних засобів і психотропних речовин [6]. У вересні 2025 року відбулася спеціальна операція, під час якої було ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів у 15 регіонах України, а також затримано 67 учасників організованої злочинної групи. Загальна вартість вилучених наркотиків перевищила 2 млрд грн [7]. Важливим напрямом роботи є міжнародна співпраця. У 2024 році спільними діями правоохоронних органів України та Польщі було ліквідовано транснаціональну мережу виробництва та збуту синтетичних наркотиків. У рамках операції проведено 38 обшуків, вилучено обладнання, прекурсори, готові наркотичні речовини, а також зброю і грошові кошти [8]. Цей приклад підтверджує, що ефективна боротьба з організованою злочинністю можлива лише за умов налагодженої міжнародної взаємодії, оскільки у багатьох країнах світу створюються спеціальні проекти та програми, покликані забезпечити системний підхід до дослідження та протидії організованій злочинній угрупованню. Так, наприклад, в Африці за підтримки Інтерполу функціонує «Project ENACT», який вивчає масштаби та особливості організованої злочинності на континенті, аналізує її вплив на безпеку і розвиток держав, а також допомагає правоохоронним органам запроваджувати сучасні аналітичні методи роботи та навчати кадри.

Україна також поступово переймає зарубіжні практики, зокрема, у 2025 році група українських правоохоронців відвідала Швецію в рамках програми EUAM, щоб ознайомитися з підходами до документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, а також зі способами підтримки обвинувачення в суді [9]. Досвід шведської поліції виявився цінним для вдосконалення як процесуальних аспектів, так і внутрішньої координації між різними органами влади. Крім того, організовані угруповання активно використовують новітні технології, зокрема Darknet, системи шифрування та криптовалюти. Це ускладнює відстеження їхніх фінансових потоків і вимагає від держав створення потужних аналітичних центрів. Водночас ефективний обмін інформацією між країнами досі залишається проблематичним через

відмінності у законодавстві, обмеженість міжнародних угод і складність уніфікації доказів.

Варто зазначити, що під час протидії організованій злочинності слід використовувати всі наявні можливості, зокрема й можливості кримінального аналізу. Базуючись на оцінках органів та підрозділів Національної поліції, які у щоденній діяльності або застосовують кримінальний аналіз, або використовують його результати, беззаперечно можна стверджувати, що він є ефективним інструментом у протидії злочинності, під час якої поліцейським необхідно враховувати тактичні та інші особливості [10-23].

Висновки. Підсумовуючи вище написане, приходимо до висновку, що організована злочинність у сучасному світі є багатогранним та надзвичайно небезпечним явищем, що охоплює як національний, так і транснаціональний рівень. Її особливість полягає у високому рівні конспірації, здатності інтегруватися у легальні економічні процеси та встановлювати зв'язки з представниками влади. Злочинні угруповання функціонують як складні ієрархічні структури, використовуючи сучасні технології, фінансові схеми та міжнародні канали співпраці. Досвід зарубіжних країн показує, що результативна боротьба з організованою злочинністю потребує комплексного підходу, який включає міжнародну координацію, вдосконалення законодавства, активне застосування аналітичних та технічних інструментів. Українська практика підтверджує, що в умовах війни та економічної нестабільності злочинні угруповання намагаються використати ослаблення державних інституцій для розширення своєї діяльності. Незаконний обіг зброї, наркотиків, фінансові махінації та торгівля людьми залишаються одними з найбільш прибуткових сфер, у яких діють організовані групи. Отже, організована злочинність залишається однією з ключових загроз безпеці України та світовій спільноті. Її подолання можливе лише за умов системної роботи правоохоронних органів, посилення міжнародного співробітництва та впровадження інноваційних підходів. Водночас важливим чинником є зміцнення державних інституцій, подолання корупції та створення умов, які мінімізують можливість для кримінальних структур інтегруватися у політичне та економічне життя.

Список використаних джерел:

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 1992, № 22, ст.303. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення 11.09.2025)
2. Мороз В.П., Чаплинський К.О., Богуславський М.Г., Волошина М.О. М 80 Протидія організованій злочинності в Україні: сучасність та перспективи: монографія. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 236 с.
3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності: Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 55/25. 15.11.2000 р. Офіційний вісник України. 19.04.2006. No 14. – 340 URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text (дата звернення 11.09.2025)

4. Толмачова Ю. М. Сучасний стан кримінально-правового забезпечення протидії організованій злочинності в Україні : матеріали конференції / Ю. М. Толмачова, наук. кер. А. Г. Чорна. – Київ : Молодіжна наукова ліга, 2024. – 18 жовт.

5. 112.ua. (2025). *Нацполіція провела понад 940 обшуків з вилученням незаконної зброї*. URL: <https://112.ua/en/nacpolicia-provela-ponad-940-obsukiv-z-vilucenna-nezakonnoi-zbroi-66462> (дата звернення 11.09.2025)

6. Міністерство внутрішніх справ України. (2023). *Підрозділи Національної поліції України вилучили понад 2,4 тонни наркотичних засобів і психотропних речовин*. URL: <https://mvs.gov.ua/en/news/pidrozdili-nacionalnoyi-policiyi-ukrayini-vilucili-ponad-24-tonni-narkoticnix-zasobiv-i-psixotropnix-rečovin> (дата звернення 11.09.2025)

7. Ukrinform. (2025). *Massive police raid shuts down 19 drug labs, 67 suspects detained across Ukraine*. URL: <https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3993013-massive-police-raid-shuts-down-19-drug-labs-67-suspects-detained-across-ukraine.html> (дата звернення 11.09.2025)

8. Odessa Journal. (2024). *Ukrainian and Polish law enforcement have dismantled an international drug lab network*. URL: <https://odessa-journal.com/ukrainian-and-polish-law-enforcement-have-dismantled-an-international-drug-lab-network> (дата звернення 11.09.2025)

9. EU Advisory Mission Ukraine (EUAM). *Ukrainian law enforcers learn Swedish practices in tackling organized crime*. – 2025. URL: <https://www.euam-ukraine.eu>. (дата звернення 11.09.2025)

10. Kyselov A.O. Combating illegal amber mining: peculiarities of conflict resolution. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, №2. Dnipro: 2019. Pp. 146-152.

11. Горелік Д. С., Кисельов А. О. Міжнародне співробітництво Національної поліції у сфері оперативно-розшукової діяльності. Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. : у 2-х ч. (Дніпро, 19 жовт 2018 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. Ч. 1. С. 139–141.

12. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024. P. 58.

13. Kyselov A., Kovalevska O. An investigation of effective police communication. law enforcement roles requiring language skills. Methodological bases of studying the processes of general mental laws in human interaction with the environment. International Science Group. – Boston : Primedia eLunch, 2022.

194 p. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2022.MONO.PSYCHOL.1/ Pp. 39-47.

14. Кисельов А. Досвід використання підрозділами Національної поліції технологій «OSINT» у протидії кримінальним правопорушенням / А. Кисельов // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 березня 2022 р.). - Дніпро : ДДУВС, 2022. – С. 318-319.

15. TV Alyoshina, NO Fisunenکو, AO Kyselov, SO Kiselov, OV Karnauhov. **INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONNEL SECURITY UNDER THE CONDITIONS OF MARTIAL LAW.** Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2024, (4): Pp. 164 – 171; <https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/164>.

16. Кисельов А.О., Копилов Е.В., Худенко Д.М. : Основи кримінального аналізу : навч. посіб. / А.О. Кисельов, Е.В. Копилов, Д.М. Худенко. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2023. 152 с.

17. Кисельов А.О. Особливості підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України на прикладі здійснення кримінального аналізу. Актуальні питання та перспективи розвитку кримінального аналізу в правоохоронній системі України : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2023 р.) - Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2023. с. 67-69.

18. Кисельов А.О., Самофалова А.І. Особливості сучасної підготовки фахівців з кримінального аналізу для органів та підрозділів Національної поліції України. Colloquium-journal №16 (175), 2023. (Warszawa, Polska). 2023. P. 50-52.

19. Кисельов А.О. Тактика безконфліктного спілкування працівників кримінальної розвідки Національної поліції з особами, яких залучають до конфіденційного співробітництва. Кримінальна розвідка: методологія, законодавство, зарубіжний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 29 квітня 2016 р. - Одеса : ОДУВС, 2016, с. 88-89.

20. Кисельов А.О. Правова основа конфіденційного співробітництва осіб з підрозділами Національної поліції України. New Opportunities in the World Science : Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference (Abu-Dhabi, August 30 - 31, 2016, UAE). Abu-Dhabi. International Scientific and Practical Conference «World Science». №9 (13). August 2016. P. 54-56.

21. Кисельов А., Дуднік А. **Шляхи підвищення ефективності роботи підрозділів кримінального аналізу.** Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (ДДУВС, 21.03.2025). Частина II. С. 41-43.

22. Кисельов А.О. **Деякі проблеми сучасної протидії оперативними підрозділами Національної поліції кримінальним правопорушенням за допомогою негласних працівників.** Оперативно-розшукова діяльність НП: проблеми теорії та практики. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДДУВС, 22.12.2021). С. 30-32.

23. Кисельов А.О. **Особливості виявлення працівниками підрозділів карного розшуку крадіжок з квартир та приватних будинків (за матеріалами УКР ГУНП в Дніпропетровській області).** Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам. Матеріали науково-практичного семінару (ДДУВС, 24.05.2018) С. 30-32.